

Muséologie sociale et patrimoine local : le cas du Musée d'Art Préhistorique et Sacré de la Vallée du Tage à Mação (Portugal)

Recebido em:

14 de Fevereiro de 2025

Aceite em:

3 de Agosto de 2025

Publicado em:

31 de Dezembro de 2025

AIMÉE GRÂCE MUSABWAMANA^A

^A Université Jean Monnet – Saint-Étienne, France

Email: aimedo2233@gmail.com

RÉSUMÉ

Palavras-chave:

Muséologie Sociale;

Patrimoine Culturel Et Immatériel;

Mémoire Collective;

Participation Communautaire;

Ethnographie.

Cet article explore l'impact de la muséologie sociale sur la conservation du patrimoine culturel et immatériel, en se concentrant sur le Musée d'Art Préhistorique et Sacré de la Vallée du Tage à Mação, Portugal. Situé dans une région riche en vestiges préhistoriques et en traditions locales, le musée illustre comment une approche participative et inclusive peut favoriser la préservation de la mémoire collective tout en renforçant l'identité culturelle. L'étude examine la localisation de Mação, son patrimoine naturel et culturel, l'histoire du musée, sa mission, ses structures et ses projets innovants, tels que le Parc de la Préhistoire et le projet Andakatu. Enfin, l'article met en lumière le rôle des communautés locales dans la co-construction des expositions et des programmes éducatifs, illustrant la dimension sociale et participative de la muséologie contemporaine.

ABSTRACT

Key-words:

Museologia Social;

Património Cultural e Imaterial;

Memória Coletiva;

Participação Comunitária;

Etnografia.

Este artigo explora o impacto da museologia social na conservação do património cultural e imaterial, com foco no Museu de Arte Pré-histórica e Sagrado do Vale do Tejo, em Mação, Portugal. Localizado numa região rica em vestígios pré-históricos e tradições locais, o museu ilustra como uma abordagem participativa e inclusiva pode promover a preservação da memória coletiva, ao mesmo tempo que reforça a identidade cultural. O estudo examina a localização de Mação, o seu património natural e cultural, a história do museu, a sua missão, as suas estruturas e projetos inovadores, tais como o Parque da Pré-história e o projeto Andakatu. Por fim, o artigo destaca o papel das comunidades locais na co-construção de exposições e programas educativos, ilustrando a dimensão social e participativa da museologia contemporânea.

1. INTRODUCTION

La muséologie sociale est un domaine émergent qui se distingue par son approche participative et inclusive envers la gestion des musées et la conservation du patrimoine (Soares, 2025; MINOM, 2010). Contrairement aux méthodes traditionnelles, la muséologie sociale met l'accent sur l'engagement direct des communautés locales dans la gestion et la valorisation du patrimoine culturel et immatériel (Muséologies, 2018; Wong, 2025). Cette approche considère les musées non seulement comme des lieux de conservation et d'exposition, mais également comme des espaces dynamiques d'échange, de dialogue et de co-création (Comas Camacho, 2019; Soares, 2025; New and Urgent Museologies, 2025). L'impact de la muséologie

sociale sur la conservation de la mémoire collective et du patrimoine est particulièrement manifeste dans les institutions qui adoptent ces principes. Le 'Musée d'art préhistorique et du sacré de la Vallée du Tage' à Mação, Portugal, offre un exemple concret de cette approche. Situé dans une région riche en patrimoine préhistorique et sacré, ce musée illustre comment la muséologie sociale peut influencer positivement la préservation et l'interprétation du patrimoine à travers une collaboration étroite avec la communauté locale.

En s'appuyant sur des principes de participation active et de co-construction, le musée d'art préhistorique et du sacré de la Vallée du Tage met en œuvre des stratégies innovantes qui reflètent les valeurs et les histoires des habitants (Rotas de Mação, n.d.-a). Cette approche

contribue non seulement à la conservation matérielle des artefacts, mais aussi à la préservation de la mémoire collective et des traditions locales.

Le présent article s'appuie sur une expérience de terrain directe réalisée lors d'un stage de cinq mois au musée d'art préhistorique et du sacré de la Vallée du Tage, permettant d'observer et de participer aux activités de conservation, aux projets éducatifs et aux initiatives de valorisation du patrimoine de la municipalité de Mação.

L'impact de la muséologie sociale sur la conservation de la mémoire collective et du patrimoine est particulièrement manifeste dans les institutions qui adoptent ces principes. Le 'Musée d'art préhistorique et du sacré de la Vallée du Tage' à Mação, Portugal, offre un exemple concret de cette approche. Situé dans une région riche en patrimoine préhistorique et sacré, ce musée illustre comment la muséologie sociale peut influencer positivement la préservation et l'interprétation du patrimoine à travers une collaboration étroite avec la communauté locale.

En s'appuyant sur des principes de participation active et de co-construction, le musée d'art préhistorique et du sacré de la Vallée du Tage met en œuvre des stratégies innovantes qui reflètent les valeurs et les histoires des habitants (Rotas de Mação, n.d.-a). Cette approche contribue non seulement à la conservation matérielle des artefacts, mais aussi à la préservation de la mémoire collective et des traditions locales.

Le présent article s'appuie sur une expérience de terrain directe réalisée lors d'un stage de cinq mois au musée d'art préhistorique et du sacré de la Vallée du Tage, permettant d'observer et de participer aux activités de conservation, aux projets éducatifs et aux initiatives de valorisation du patrimoine de la municipalité de Mação.

2. La localisation du musée d'art préhistorique et du sacré de la Vallée du Tage

Le musée se situe à Mação, dans le district portugais de Santarém, une région réputée pour la richesse de ses vestiges préhistoriques et archéologiques. La municipalité de Mação se trouve au centre du pays, à la confluence de trois régions : la Beira Baixa, le Ribatejo et l'Alentejo. Elle comprend six paroisses : Amêndoa, Cardigos, Carvoeiro, Envendos, Ortiga, et Mação, Penhascoso et Aboboreira. Le territoire de Mação se distingue également par une forêt étendue, couvrant des reliefs montagneux dispersés, et par un réseau hydrographique particulièrement favorable,

lui conférant une beauté naturelle remarquable. La région est dominée par des forêts de pins et des massifs montagneux ; notamment les bandes de Santos et de Codes, offrant un paysage spectaculaire ponctué de sources et de ruisseaux. Le Tage alimente les barrages, les plages fluviales et les zones de baignade, qui attirent les touristes et les habitants (Vivre au Centro de Portugal, n.d.). Les cours d'eau secondaires et les rivières affluentes du Tage ont également joué un rôle majeur dans l'implantation humaine depuis la Préhistoire et constituent des environnements favorables à la conservation de vestiges archéologiques, ce qui leur confère un intérêt bioarchéologique particulier (par exemple, les vallées d'affluents comme la rivière Muge présentent des amas coquilliers mésolithiques bien conservés dans leurs plaines alluviales)(Schriek et al., 2007).

2.1. La Municipalité de Mação et son patrimoine

2.1.1. Patrimoine naturel

Mação, une municipalité riche en histoire, est profondément liée à ses vastes forêts de pins qui ont façonné son passé et continuent d'influencer son présent. Ces forêts ont longtemps été une ressource essentielle pour les habitants, fournissant bois, combustible et matériaux pour diverses activités artisanales. L'exploitation de ces forêts a évolué au fil du temps, passant de méthodes traditionnelles à des pratiques plus industrialisées, tout en reconnaissant l'importance de la conservation écologique pour maintenir la biodiversité de la région.

Les forêts de Mação abritent une biodiversité remarquable, notamment des espèces telles que le pin parasol, le chêne-liège, le châtaignier, ainsi qu'une faune diversifiée comprenant le lynx ibérique, le cerf élaphe, et divers oiseaux de proie. Ces espèces ont non seulement été des éléments cruciaux de l'écosystème, mais elles ont également joué un rôle central dans la vie culturelle et économique des habitants de Mação. Les pratiques de conservation et les efforts pour protéger ces habitats naturels sont essentiels pour préserver cette richesse écologique. Mação conserve un lien fort avec son patrimoine naturel, où les forêts et leurs écosystèmes sont valorisés non seulement pour leurs contributions économiques, mais aussi pour leur importance écologique et culturelle. L'histoire de Mação est profondément enracinée dans ses paysages

naturels, et les habitants continuent de promouvoir des pratiques durables pour préserver cet héritage pour les générations futures. La préservation de cette biodiversité est essentielle pour maintenir l'équilibre délicat entre les activités humaines et l'environnement naturel, garantissant ainsi la pérennité de cette région unique. Ainsi, le paysage de Mação apparaît comme un paysage humanisé, résultant d'interactions historiques, économiques, sociales, environnementales et technologiques qui ont façonné durablement le territoire et ses écosystèmes.

2.1.2. Patrimoine culturelle

Sur le plan archéologique, la municipalité de Mação se distingue particulièrement par son patrimoine de l'époque romaine, notamment avec les thermes romains d'Ortiga. Parmi les découvertes les plus remarquables figure le trésor de l'âge du bronze découvert à Porto do Concelho en mars 1943, composé de 42 objets tels que des faucilles, des lances, des haches, des épées, des poignards et des bracelets. La riche histoire de Mação demande une attention particulière afin d'être pleinement appréhendée. Chaque coin de cette commune renferme des vestiges de son histoire, signe du temps qui s'écoule. Les habitants de Mação conservent un héritage exceptionnel grâce à l'art, au patrimoine et aux traditions locales, façonnés par les vies passées qui ont façonné cette communauté, ancrée dans son histoire et marquée par son passé (Mação, 2024).

Entre 1890 et 1980, l'industrialisation au Portugal, notamment dans la région de Mação, a été caractérisée par une concentration économique le long de la côte, avec des fluctuations importantes de l'économie nationale. Malgré les obstacles rencontrés pour suivre le rythme de l'industrialisation côtière, Mação a développé une économie variée axée sur la sylviculture, l'agriculture et des industries artisanales comme la menuiserie, le travail du liège et la cordonnerie, en exploitant ses ressources naturelles abondantes et sa tradition artisanale riche. Mação a réussi à s'adapter aux défis du XXe siècle en modernisant ses infrastructures et en diversifiant ses industries, en particulier grâce à l'exploitation hydroélectrique et à l'expansion de son industrie du Liège. La ville a conservé son identité culturelle tout en intégrant ces progrès, ses artisans continuant de concilier tradition et innovation. Grâce à sa résilience et à sa capacité d'adaptation, Mação a réussi à maintenir une économie dynamique et une

communauté solidement rattachée à son patrimoine, tout en s'adaptant aux avancées technologiques et économiques (Badia-Miró et al., 2012).

Au niveau économique, la population active du secteur primaire a connu une baisse significative au cours de la dernière décennie, ce qui a permis aux secteurs secondaire et tertiaire de prendre le relais. Cependant, dans certains villages, l'agriculture et l'élevage restent des activités traditionnelles. L'économie de la commune est portée par des industries comme la transformation de la viande et des saucisses, ainsi que par la production de poivrons doux, dont la qualité est reconnue à l'échelle nationale. L'industrie des bougies et des produits en cire, ainsi que celle du bois et de la scierie, ont également prospéré. Afin de favoriser le développement économique local, la commune offre des conditions avantageuses aux entreprises qui souhaitent s'y établir. L'artisanat occupe une place importante à Mação. Il s'agit notamment de la poterie, de la dinanderie, de la dentelle et de la broderie, du tissage du coton, de la laine et du lin, de couvertures tissées sur des métiers manuels, de jouets en bois, de bateaux et de filets de pêche (Vivre au Centro de Portugal, n.d.). Ces pratiques artisanales constituent un levier essentiel de l'économie de la culture, participant au développement économique global de la commune tout en renforçant le développement local et communautaire par la valorisation des savoir-faire traditionnels. Le musée d'art préhistorique et du sacré de la Vallée du Tage, en partenariat avec la municipalité et la communauté locale, joue un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire collective de cette région en pleine mutation économique. La municipalité, confrontée à une diminution significative de sa population due à l'exode rural, voit aujourd'hui une majorité de ses habitants âgés de plus de 60 ans, les rendant moins actifs dans les activités économiques traditionnelles telles que l'agriculture. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de changements économiques, notamment la désindustrialisation, l'urbanisation et la transition d'une économie rurale à une économie urbaine, qui bouleversent profondément les structures sociales, les modes de vie et les identités des communautés locales. Dans ce contexte, le musée d'art préhistorique et du sacré de la Vallée du Tage joue un rôle central en retraçant l'évolution historique du territoire et en établissant un lien entre les traditions héritées du passé et les réalités contemporaines, contribuant ainsi à la transmission et à la réactualisation du patrimoine culturel.

3. Histoire du musée d'art préhistorique et du sacré de la Vallée du Tage

Le musée municipal Dr. João Calado Rodrigues, aujourd'hui connu sous le nom de musée d'art préhistorique et sacré de la vallée du Tage, est situé dans la ville de Mação au Portugal. Il doit son nom à son fondateur, le Dr João Calado Rodrigues, qui a mené d'importantes recherches sur la préhistoire de la commune pendant des décennies. L'idée du musée est née en 1943 à la suite d'une importante découverte à Porto do Concelho, à l'initiative du Dr Rodrigues et avec le soutien du conseil municipal. Au départ, le musée n'avait pas de siège et la collection du Dr Rodrigues est restée chez lui. Après sa mort, la collection a été entreposée jusqu'en 1966, date à laquelle le conseil municipal l'a acquise (Comunidade intermunicipal do Médio Tejo, 2019).

En 1967, Maria Amélia Horta Pereira a été invitée à étudier la collection et à élaborer un projet de musée. Ce projet s'est concrétisé en 1986 lorsque le musée a ouvert ses portes au public, comprenant à la fois la collection de João Calado Rodrigues et des objets supplémentaires collectés par Pereira depuis 1967. Ces collections englobaient non seulement l'archéologie, mais aussi l'ethnographie et l'art (Tourisme centro Portugal, n.d.).

Le musée a connu un tournant en 2000 avec la découverte d'une gravure rupestre paléolithique vieille de plus de 20 000 ans sur la rive de la rivière Ocreza. Cette découverte a donné lieu à une réorganisation et à un inventaire des collections du musée, sous la houlette d'une équipe de direction rajeunie. Un comité de suivi international a été mis en place et a abouti à divers accords entre le conseil municipal et plusieurs entités nationales et internationales telles que l'Institut polytechnique de Tomar, le Centre d'étude de la préhistoire de l'Alto Ribatejo, l'Institut portugais d'archéologie et la Fédération internationale de l'art rupestre (Rotas de Mação, n.d.-b). Après une période de fermeture, le musée a rouvert ses portes le 28 novembre 2001 avec l'exposition « Le temps avant le temps - Chasseurs paléolithiques du Mação et du sud de l'Europe ». Entre août 2003 et mars 2005, l'ensemble du bâtiment a été restructuré. En plus du module existant, l'exposition « A Risk in the Landscape - Artefacts, Places, and Ways of Life in the Origins of Agro-Pastoralism » (Un risque dans le paysage - artefacts, lieux et modes de vie aux origines de l'agro-pastoralisme) a été introduite.

Actuellement, les expositions du musée ne mettent

en valeur qu'une petite partie de ses collections, en se concentrant principalement sur les origines de l'agriculture et de l'art. Compte tenu de son importance nationale dans ces domaines, ces thèmes sont particulièrement pertinents pour Mação. Cependant, le musée ne peut pas présenter de manière adéquate ses vastes collections ethnographiques en raison de contraintes d'espace. Outre ses espaces d'exposition, le musée dispose d'une bibliothèque spécialisée dans l'art préhistorique et l'archéologie, accessible aux visiteurs. Il propose également un programme varié d'activités et d'ateliers organisés par les services éducatifs, principalement destinés au public scolaire.

3.1. Mission du musée

La mission du Musée d'Art Préhistorique et Sacré de la Vallée du Tage est de préserver et de valoriser le riche patrimoine de la région, en mettant en avant l'histoire agricole et artistique de Mação. Le musée se concentre particulièrement sur l'art rupestre, le symbolisme et le sacré, ainsi que sur l'ethnographie, offrant ainsi une compréhension approfondie de l'identité culturelle locale.

3.2. La structure du musée

Ce musée se distingue par son architecture moderne et ses installations dédiées à l'étude et à la préservation de l'art préhistorique et sacré.

La structure du musée comprend plusieurs espaces :

- Galeries d'exposition : Présentant des œuvres d'art préhistorique et sacré, notamment des peintures rupestres et des sculptures.
- Laboratoires de recherche : Équipés pour l'étude et la conservation des artefacts.
- Salles de conférence : Utilisées pour des séminaires et des ateliers internationaux.
- Espaces éducatifs: Destinés aux programmes pédagogiques pour les étudiants et les visiteurs.

Le musée est un centre international de recherche sur l'art rupestre. Il accueille des chercheurs et des étudiants du monde entier, offrant un cadre propice à l'exploration et à la compréhension de l'art préhistorique

3.3. Organisation du Musée

Le Musée d'Art préhistorique et sacré de la vallée du Tage (Museu de Arte Pré-Histórico e do Sagrado do Vale do Tejo) est administré sous l'autorité de la municipalité de Mação. Il dispose d'une structure organisationnelle bien définie, assurée par un secrétariat permanent. À la

tête de cette institution se trouve le directeur général, Pr. Luiz Oosterbeek, qui supervise l'ensemble des activités du musée.

Le Musée est organisé en trois départements clés :

-Département de la conservation et de la recherche: ce département est chargé de la préservation du patrimoine culturel et naturel du musée. Il mène des recherches approfondies sur les artefacts et les collections, garantissant ainsi leur conservation pour les générations futures. Il s'occupe également des efforts de restauration et de maintenance des objets exposés.

-Département des expositions et de l'éducation : Ce département se concentre sur la conception et la mise en œuvre des expositions. Il développe des programmes éducatifs pour divers publics, avec l'objectif de sensibiliser les visiteurs à l'importance du patrimoine culturel de la région. Il organise également des ateliers, des conférences et des visites guidées pour enrichir l'expérience des visiteurs.

Département de la communication et des relations Publiques: ce département est responsable de la gestion des relations médias, la communication numérique, et la promotion du musée, tout en organisant des événements et en cultivant des liens avec la communauté locale et les institutions partenaires. Ensemble, le responsable de la communication et le chargé(e) des relations publiques assurent une communication cohérente et un engagement actif du public, renforçant ainsi la visibilité et l'impact du musée.

Lors de mon stage de cinq mois au musée, j'ai eu l'occasion de travailler au sein de tous les départements : conservation et recherche, expositions et éducation, communication et relations publiques. J'ai contribué à la préparation de l'exposition, participé aux projets de conservation du patrimoine naturel en évaluant la biodiversité, et élaboré des supports pédagogiques tels que des étiquettes pour le Parc Préhistorique de Mação et un guide de flore et faune pour le Parc Archéologique et Environnemental d'Ocreza. J'ai également collaboré avec les responsables des relations publiques sur des projets éducatifs en cours, notamment avec l'Université Senior. De plus, j'ai pu constater l'importance des partenariats scientifiques, techniques et associatifs, qui permettent au musée de renforcer ses projets de conservation, d'éducation et de médiation, tout en favorisant l'échange de connaissances et la collaboration avec la communauté locale et les institutions spécialisées.

3.4. Les projets antérieurs et actuels du musée

Le Musée d'art préhistorique et sacré de la vallée du Tage a mené plusieurs projets notables, tant passés qu'en cours. Parmi les plus connus c'est le projet Andakatu qui a été lancé en 2017. Ce projet fait partie des initiatives continues du Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo pour explorer, préserver et valoriser le patrimoine préhistorique et sacré de la région de Mação. Depuis son lancement, le projet a permis d'approfondir les connaissances sur les pratiques anciennes et d'améliorer les efforts de conservation dans la Vallée du Tage.

L'objectif principal de ce projet est de cataloguer et de conserver les artefacts archéologiques, y compris les peintures rupestres et les sculptures sacrées, tout en menant des recherches approfondies sur leur symbolisme et leur importance culturelle. Le projet inclut des fouilles archéologiques, la création d'expositions pour le public, et la publication de résultats de recherche pour sensibiliser et éduquer la communauté. En mettant en œuvre ces initiatives, Andakatu vise à protéger et à promouvoir la riche histoire culturelle de la région, contribuant ainsi à la préservation de la mémoire collective locale.

Inauguré en 2022, le Parc de la Préhistoire de Mação au Portugal est l'une des résultats concrets du projet Andakatu. Il propose une expérience immersive où les visiteurs construisent des outils et des structures de diverses périodes préhistoriques, allant du Paléolithique supérieur à l'âge du bronze. Ce parc privilégie l'archéologie expérimentale plutôt que les reconstitutions théâtrales, permettant aux participants d'établir un lien cognitif entre les savoir-faire anciens et modernes. Conçu comme une initiative d'innovation sociale, le parc vise à renforcer la cohésion socioculturelle dans une région confrontée au vieillissement et à l'exode des jeunes. En favorisant l'engagement intergénérationnel, il permet aux visiteurs de devenir co-créateurs des structures éphémères, développant ainsi un sentiment d'appartenance et facilitant le transfert de connaissances traditionnelles entre les générations.

Parmi les autres projets inclus :

- Projet de Catalogage et de Conservation de l'Art Rupestre : Ce projet a impliqué la documentation, la conservation et l'étude de nombreuses gravures et peintures rupestres de la région de Mação, qui datent de la préhistoire. Ces travaux ont contribué à préserver ces œuvres d'art anciennes et à les rendre

accessibles au public à travers des expositions permanentes et des publications.

- Exposition temporaire sur l'Art Sacré : le musée a organisé plusieurs expositions temporaires centrées sur l'art sacré, mettant en lumière des objets religieux, des symboles sacrés et des rituels locaux. Ces expositions ont exploré la dimension spirituelle et symbolique de la culture de la Région.
- Projet Mémoire collective et patrimoine local : ce projet a travaillé en étroite collaboration avec la communauté locale pour recueillir et préserver des témoignages oraux, des objets d'artisanat et des traditions locales. Cela a renforcé l'identité culturelle de la région et intégré les habitants dans le processus de préservation du patrimoine.
- Initiative éducative pour les écoles : le Musée a lancé divers programmes éducatifs destinés aux écoles locales et régionales, visant à sensibiliser les jeunes à l'importance du patrimoine culturel et naturel. Ces programmes incluaient des ateliers, des visites guidées et des activités interactives.
- Étude et valorisation de la Vallée du Tage : le musée a mené plusieurs études archéologiques et anthropologiques dans la vallée du Tage pour mieux comprendre et valoriser le patrimoine naturel et culturel de cette région. Ces études ont souvent été intégrées dans les expositions du Musée et ont contribué à la protection des sites archéologiques locaux.

Ces projets ont permis au Musée de jouer un rôle crucial dans la conservation et la promotion du patrimoine culturel et naturel de Mação et de ses environs.

Projets en cours :

Numérisation des archives : actuellement, le musée travaille sur la numérisation de ses archives pour rendre les informations accessibles en ligne aux chercheurs et au grand public.

Programme éducatif : Un programme éducatif est en cours de développement pour les écoles locales, visant à sensibiliser les jeunes à l'importance de l'art préhistorique et sacré.

3.5. L'exposition de 2024

3.5.1. Contexte

En 2023, le musée a fait l'objet d'un projet d'agrandissement visant à améliorer son espace d'exposition et à rénover les expositions existantes.

Les activités de construction se sont concentrées sur l'ajout de deux salles supplémentaires pour accueillir de nouvelles expositions et améliorer la présentation des artefacts anciens. Durant la préparation de cette exposition, j'ai participé aux conférences techniques liées à l'organisation de l'exposition, ainsi qu'à la sélection des objets à exposer et à leur disposition. J'ai également consulté les archives, notamment les albums du musée, afin de choisir les éléments les plus pertinents pour l'exposition. De plus, j'ai contribué à la conservation préventive des objets destinés à être exposés, en veillant à leur bon état avant leur mise en vitrine. De manière générale, j'ai collaboré étroitement avec l'équipe en charge de l'exposition tout au long de ses différentes étapes.

3.5.2. Objectifs de l'exposition

L'objectif principal de l'exposition actuelle est de présenter les recherches approfondies, les arts locaux et le patrimoine ethnographique des habitants de la municipalité de Mação. Cette exposition vise à mettre en lumière le riche héritage culturel et historique de la région, en offrant aux visiteurs une expérience immersive et éducative.

3.5.3. Répartition des salles et leurs rôles

Salle 1 : Entrée et réception

Les objets exposés comprennent la chaise et le matériel utilisés par le fondateur du musée, tels que du matériel photographique, une machine à écrire et d'autres objets. Avocat passionné de photographie, il fut le premier à photographier la vallée d'Ocreza. Bien que l'art rupestre n'ait pas encore été découvert à l'époque, sa première exploration du paysage a suscité l'intérêt des chercheurs dans les années qui ont suivi. En exposant les biens du fondateur, y compris son doctorat, le musée rend hommage à son dévouement à la conservation et à la préservation du patrimoine de Mação. Cet hommage reconnaît le rôle important qu'il ait joué dans l'approfondissement de la connaissance du paysage culturel et historique de la région.

Parmi les autres objets exposés figure l'ancienne première bible traduite en portugais par St. Joao, qui est l'autre pièce scientifique réalisée à Macao et qui témoigne des débuts du christianisme dans

la région.

L'exposition contient également du matériel local provenant de différentes parties de la municipalité. Ces objets témoignent des activités économiques qui existaient autrefois dans le Mação et qui ne sont plus pratiquées ou qui le sont encore par un petit nombre de personnes par rapport à l'époque précédente. La plupart de ces objets sont liés à la production d'huile d'olive, qui était une activité économique importante de Macao dans le passé et qui a encore une empreinte dans la communauté locale. D'autres objets sont liés aux bougies et aux activités de forge, vous pouvez explorer comment les récipients de bougies étaient fabriqués et comment ils étaient utilisés dans la vie quotidienne des habitants de Mação, comme ceux qui étaient utilisés pour la conservation de l'huile d'olive. La plupart sont fabriqués dans des matériaux locaux comme le bois (chêne) et le fer. En outre, un objet de chaque partie de la municipalité de Mação a été sélectionné pour réaliser une carte de Mação et représenter cette région en tant qu'art local, mais aussi en tant que symbole de leur contribution aux activités muséales.

Salle 2 : Images, vidéos et sons de Mação

La deuxième salle de l'exposition comprend un grand espace libre avec une vingtaine de petits écrans contenant des vidéos montrant différentes activités préhistoriques pratiquées par les habitants du Mação. Parmi ces vidéos, on trouve celles représentant la chasse, la construction, l'utilisation du feu, entre autres activités. Cette exposition comprend également le mode de vie contemporain des habitants du Mação, où les voix autour du village ont été enregistrées, telles que les voix des habitants et de leur environnement et la voix de la nature du Mação. Il est également important de noter que cette salle a été conçue de manière à ce que la communauté de Mação réfléchisse à ce qu'il serait bon d'y ajouter. Cette approche est au cœur de la muséologie sociale, où la communauté participe à la prise de décision concernant la préservation de son propre patrimoine et de son histoire en général.

Salle 3: Ethnographie, archéologie et art rupestre

La troisième salle de l'exposition est dédiée à l'ethnographie et à l'ethnoarchéologie, offrant

une immersion dans les traditions, les savoir-faire et le mode de vie des habitants de Mação à travers le temps. Cette salle présente des objets du quotidien, des outils artisanaux, des instruments agricoles et des textiles, témoignant des pratiques économiques et culturelles de la région. Les visiteurs peuvent ainsi observer la continuité entre les activités préhistoriques et les techniques traditionnelles encore en usage, ce qui illustre le lien étroit entre passé et présent.

L'ethnoarchéologie, discipline essentielle pour comprendre les interactions entre les sociétés humaines et leur environnement, est particulièrement mise en avant. Elle permet d'analyser les pratiques matérielles et culturelles des communautés contemporaines pour mieux interpréter les vestiges archéologiques, notamment les habitats, les outils et l'art rupestre de la vallée du Tage. Cette approche met en lumière comment les savoirs traditionnels, les rituels et les techniques artisanales ont façonné le paysage et les structures sociales au fil des siècles. Enfin, la salle expose également des reproductions et photographies d'art rupestre local, établissant un dialogue entre les pratiques anciennes et les traditions contemporaines. Cette mise en scène souligne le rôle du musée dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, tout en offrant aux visiteurs une compréhension approfondie de la culture et de l'histoire de Mação, de la préhistoire à nos jours.

4. Conclusion

Le Musée d'Art Préhistorique et Sacré de la Vallée du Tage constitue un exemple emblématique de l'application concrète de la muséologie sociale. Par sa collaboration étroite avec les communautés locales et la mise en place de projets participatifs tels que le Parc de la Préhistoire et le projet Andakatu, le musée ne se limite pas à la conservation d'artefacts, mais favorise également la transmission des savoirs, la valorisation des traditions et le renforcement de l'identité culturelle de Mação.

En intégrant la dimension sociale dans ses pratiques, le musée démontre que la muséologie contemporaine peut être un outil puissant pour préserver la mémoire collective, soutenir

le développement local et promouvoir un patrimoine vivant et partagé par tous. À l'avenir, le musée pourrait renforcer encore davantage son rôle en développant des projets numériques interactifs, en multipliant les partenariats scientifiques et éducatifs, et en créant des programmes participatifs visant à impliquer les jeunes générations dans la valorisation et la préservation du patrimoine local.

BIBLIOGRAPHIE

- Badia-Miró, M., Guilera, J., & Lains, P. (2012). Regional Incomes in Portugal: Industrialisation, Integration and Inequality, 1890-1980. *Revista de Historia Económica*, 30(2), 225–244. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1017/S0212610912000080>
- Comas Camacho, C. (2019). Sensory Museology as a Tool for Social Inclusion. *Eikón / Imago*, 8, 98–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.5209/eiko.73416>
- Comunidade intermunicipal do Médio Tejo. (2019). *Guião Pedagógico – Mação – Visita de Estudo ao Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado no Vale do Tejo, Anta da Foz do Rio Frio e Parque Arqueológico do Ocreza* (Issue Guião 6).
- Mação. (2024). *Histoire*. <http://www.cm-macao.pt/index.php/pt/concelho/historia?jij=1724523986936>
- MINOM. (2010). Muséologie sociale. *Cadernos de Sociomuseologia*, 38(IV), 1–5.
- Muséologies. (2018). Muséologies vol. 10 n° 2: La participation inclusive au musée et au-delà | Inclusive participation at the museum and beyond. *Muséologies*, 10(2), n.p. <https://museologies.org/museologies-vol-10-n-2-la-participation-inclusive-au-musee-et-au-dela/>
- Newandurgentmuseologies.(2025).EurekaAlert!<https://www.eurekaalert.org/news-releases/1087873?utm>
- Rotas de Mação. (n.d.-a). 6001 - *Museum of Prehistoric and Sacred Art in the Tagus Valley (PR1)*. *Rotas de Mação*. <https://www.rotasdemacao.pt/en/conhecer/what-to-visit/6001-museu-de-arte-pre-historica-e-do-sagrado-no-vale-do-tejo/>
- Rotas de Mação. (n.d.-b). Museu Municipal de Mação. Retrieved December 23, 2025, from <https://www.rotasdemacao.pt/en/conhecer/what-to-visit/6001-museu-de-arte-pre-historica-e-do-sagrado-no-vale-do-tejo/#gallery>
- Schriek, T. van der, Passmore, D. G., Mugica, F. F., Stevenson, A. C., Boomer, I., & Rolão, J. (2007). Holocene palaeoecology and floodplain evolution of the Muge tributary, Lower Tagus Basin, Portugal. *Quaternary Science Reviews*, 26(23–24), 135–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.quaint.2007.09.007>
- Soares, B. B. (2025). Embracing “Community”: The Museum Profession at a Social Museology Turn. *Cadernos de Sociomuseologia*, 2007, 9–20.
- Tourisme centro Portugal. (n.d.). Musée de Arte Pré-Histórica e do Sacré no Vale do Tejo. Retrieved December 23, 2025, from <https://turismodocentro.pt/artigo/museus-e-nucleos-museologicos-do-medio-tejo/>
- Vivre au Centre de Portugal. (n.d.). Mação. Vivre Au Centro de Portugal. <https://www.vivernocentrodeportugal.com/fr/municipalite/macao>
- Wong, L. (2025). Museums as social action: Building equity in marginalised communities. *ICOFOM Study Series*, 23(1–2), 157–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/14f8p>